

El aumento de accidentes de tráfico por causa del cambio estacional de la hora oficial se duplicó tras la Ley de Política Energética

José María Martín-Olalla*

Universidad de Sevilla. Facultad de Física. Departamento de Física de la Materia Condensada. ES41012 Sevilla. Spain
(Fecha: 6 de febrero del 2020)

El 30 de enero del año 2020 *Current Biology* publicó un trabajo titulado «Una evaluación cronobiológica de los efectos agudos del cambio estacional de la hora oficial en el riesgo de accidentes de tráfico» doi:10.1016/j.cub.2019.12.045 donde se sostiene que el riesgo de accidentes de tráfico con resultado de muerte aumenta 6 % en EUA alrededor de la transición horaria de primavera. Este trabajo es una correspondencia que muestra que el impacto de la Ley de Política Energética en este riesgo.

File: mainXiv_es.tex
Encoding: utf8
Words in text: 1324
Words in headers: 24
Words outside text (captions, etc.): 106
Number of headers: 2
Number of floats/tables/figures: 1
Number of math inlines: 16
Number of math displayed: 0

Keywords: circadian, time zones, latitude, summer time, seasons, circadian misalignment, meridian, entertainment (light), transportation, road accidents, traffic accident

La influencia del cambio de hora estacional (DST) en el sistema circadiano humana y en la vida diaria está sometido a un escrutinio general. Fritz *et al.* [1] analizan el registro estadounidense de accidentes fatales —con resultado de muerte— (MVA) que cubre desde 1996 a 2017 y proporcionan valores de riesgo de tasa de incidencia (IRR). Los autores del trabajo distinguen entre resultados anteriores a 2006, posteriores a 2007, y el conjunto completo. También distinguen entre IRR matutino, vespertino y del día completo. La discusión y las conclusiones se extraen principalmente del promedio para el día completo y la serie completa. Sin embargo el desglose presentado ilustra un hecho aún más interesante: la enmienda a la Ley Uniformizadora de la Hora (1966) introducidas por la Ley de Política Energética (2005, en vigor en 2007) duplicaron el aumento de accidentes fatales atribuido al cambio primaveral.

La figura 1 muestra un modelo simple en el que se muestra (en negro) la evolución anual de la altura del Sol z en la hora del amanecer más tardío del año —en adelante hora-H—. La altitud del Sol es un parámetro clave para comprender un parámetro fundamental relacionado con la tasa de accidentes de tráfico: la iluminación ambiental. La hora-H es una función de la latitud —la figura muestra el caso a 40°N— únicamente si se expresa como una distancia al mediodía como una hora solar media. Influye en la vida social puesto que una actividad que se inicie a la hora-H ocurrirá con seguridad en el fotoperiodo sea cual sea el día del año. Un observador a la latitud de 40°N vería al Sol cruzar el horizonte el 5 de enero y vería el Sol a una altura de 30° sobre el horizonte en el mes de

junio a la misma hora si nada cambia. A medida que el Sol alcanza altitudes mayores en primavera-verano más gente encuentra natural avanzar su inicio de actividad. A medida que la altitud del Sol decrece en otoño-invierno la actividad se retrasa. Este ciclo circanual se observa en sociedades pre-industriales tropicales[2]. También se observa en sociedades extratropicales sincronizadas por el reloj[3, 4] y ávidas de horarios estables donde el cambio de hora regula este mecanismo. Los cronobiólogos critican ampliamente[1, 5] esta práctica, sin embargo, e indirectamente, reconocen que las personas son propensas a este comportamiento natural[6].

En la figura 1 el cambio primaveral lleva a la actividad humana a la hora-H desde la línea negra a la línea azulada. En otoño el cambio se invierte. La ley de Política Energética adelantó en 2007 la fecha del cambio tres semanas. En el 2020 z cambiará desde $z_{st} \sim 12^\circ$ a $z_{dst} \sim 1^\circ$ a 40°N en Estados Unidos. Cambiaba de $z_{st} \sim 19^\circ$ a $z_{dst} \sim 7^\circ$ antes del 2006 y lo hará desde $z_{st} \sim 17^\circ$ a $z_{dst} \sim 5^\circ$ en Europa.

Los dos últimos casos mantienen al Sol suficientemente alto sobre el horizonte como para que las condiciones de luz ambiental no cambien. Por tanto se esperaría que un eventual aumento de accidentes de circulación debido a cambios de luz fuese pequeño. Sin embargo, el cambio en las condiciones ambientales de luz es drástico con las regulaciones estadounidenses actuales: un volumen importante de tránsito se acaba cerca del amanecer después del cambio de hora.

Hay que considerar algunos pros y contras: primero, una fracción de la población se mueve antes de la hora-H

en la madrugada invernal; son más propensos a volver a la madrugada después de que el cambio de hora se haga a mitad de marzo; segundo, z_d empeora a medida que la latitud disminuye (véase el material adicional); tercer, y aunque la figura 1 muestra propiedades solar y, por tanto, no depende de la longitud, la actividad humana está regulada por relojes en hora estándar lo que hace que z_{dst} empeore hacia el lado occidental de los meridianos horarios, un efecto analizado por los autores. Por el contrario, la actividad humana a la hora-H en Estados Unidos está ligeramente retrasada respecto de la actividad en Europa a esa hora[7] lo que facilitaría extender ligeramente la regulación del cambio de hora en Estados Unidos.

Los resultados de Fritz *et al.* [1] concuerda apreciablemente con este esquema. En la figure 2 de la Ref.[1] se ve que el IRR matinal tras el cambio primaveral para el registro posterior a 2007 es 1,13 (un 13% de aumento). Este aumento es similar a la desviación relativa estándar RSD del promedio semanal de MVA tal y como se deduce de la figura 1 de Ref.[1] (RSD \sim 15%). Por tanto es un efecto significativo. Por contra el aumento vespertino (5%) es un tercio del RSD, lo que indica que la influencia atribuible al cambio de hora en accidentes vespertinos es débil. Promediar aumentos significativos y aumentos débiles puede conducir a malinterpretaciones.

El aumento del riesgo de accidentes matutinos anterior a 2006 también es débil: un 6%, comparado con el 13% post 2017. Comprensiblemente el dato vespertino no cambia de una a otra serie. Es decir, los resultados de Fritz *et al.* muestran que la ley de Política Energética duplicó el aumento de accidentes fatales matutinos atribuibles al cambio de hora. Promediar ambas series también puede conducir a malinterpretaciones.

El mismo problema puede aparecer en la transición otoñal. Actualmente z_{dst} cae a $\sim 0,5^\circ$ en Europa y a $\sim -2^\circ$ en Estados Unidos —lo que significa que la hora (de reloj) de amanecer más tardía ocurre realmente el primer sábado de noviembre— comparado con $z_{dst} \sim 5^\circ$ en el último domingo de septiembre, una fecha en uso en la Europa continental hasta 1996. Muy probablemente adelantar el cambio de otoño tres semanas resultaría en una disminución de accidentes matinales en vista de los resultados de la Figura 2 of Ref.[1].

El estudio de Fritz *et al.* permite entender la evaluación cronobiológica de los efectos persistentes del cambio de hora en accidentes de circulación para dos situaciones específicas: las regulaciones estadounidenses anteriores y posteriores a la entrada en vigor de la ley de Política Energética. Los resultados consignados en la Figura 2 de Ref.[1] muestra una ligera influencia del cambio de hora antes de 2006 y una influencia significativa en los accidentes matinales con posterioridad. Desgraciadamente el

análisis no permite abogar por una eliminación del cambio de hora. Simplemente aboga por eliminar las enmiendas introducida por la ley de Política Energética. Es aún así un resultado espléndido para un trabajo espléndido.

El prof. dr. Juan C. del Álamo de la Universidad de Washington y el prof. dr. Manuel García-Villalba de la Universidad Carlos III avisaron a JMM-O del artículo discutido. JMM-O agradece al prof. dr. Jorge Mira de la Universidad de Santiago de Compostela por su lectura crítica de esta texto. Una versión anterior de la Figura 1 fue presentada en 2018 en una reunión mantenida en el Consello da Cultura Galega en Santiago de Compostela. La figura fue realizada con `gnuplot` y muestra los datos de un fichero producido por un programa de `octave` que emplea `xplanet` para calcular la declinación solar durante el año 2020 y un programa de Darin C. Koblick —disponible en <https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/32793-equation-of-time>— para calcular la ecuación del tiempo en 2020, a partir de los cuales se calculó la hora del amanecer y las alturas del sol.

Este proyecto se inició el 1.º de febrero del año 2020.

-
- * olalla@us.es; <https://orcid.org/0000-0002-3750-9113>; <https://ror.org/03yxnp24>
- [1] Josef Fritz, Trang VoPham, Kenneth P. Wright, and Céline Vetter, “A Chronobiological Evaluation of the Acute Effects of Daylight Saving Time on Traffic Accident Risk,” *Current Biology* **30**, 729–735 (2020).
 - [2] Gandhi Yetish, Hillard Kaplan, Michael Gurven, Brian Wood, Herman Pontzer, Paul R Manger, Charles Wilson, Ronald McGregor, and Jerome M Siegel, “Natural sleep and its seasonal variations in three pre-industrial societies.” *Current Biology* **25**, 2862–2868 (2015).
 - [3] Daniel Monsivais, Kunal Bhattacharya, Asim Ghosh, Robin I. M. Dunbar, and Kimmo Kaski, “Seasonal and geographical impact on human resting periods,” *Scientific Reports* **7**, 10717 (2017).
 - [4] José María Martín-Olalla, “The long term impact of Daylight Saving Time regulations in daily life at several circles of latitude,” *Scientific Reports* **9**, 18466 (2019).
 - [5] Till Roenneberg, Anna Wirz-Justice, Debra J. Skene, Sonia Ancoli-Israel, Kenneth P. Wright, Derk-Jan Dijk, Phyllis Zee, Michael R. Gorman, Eva C. Winnebeck, and Elizabeth B. Klerman, “Why Should We Abolish Daylight Saving Time?” *Journal of Biological Rhythms* **34**, 227–230 (2019).
 - [6] Till Roenneberg, Eva C. Winnebeck, and Elizabeth B. Klerman, “Daylight Saving Time and Artificial Time Zones – A Battle Between Biological and Social Times,” *Frontiers in Physiology* **10**, 944 (2019).
 - [7] José María Martín-Olalla, “Latitudinal trends in human primary activities: characterizing the winter day as a synchronizer,” *Scientific Reports* **8**, 5350 (2018).

Figura 1. La altura del sol a la hora del amanecer más tardío del año (hora-H, en negro) y a la hora anterior (azulado), en función de la la fecha y para la latitud de 40°N , donde la hora-H es 07:22, tiempo solar medio, la hora del amanecer el 5 de enero (véase el sol de color azulado). Las bandas verticales coloreadas muestran diferentes elecciones de las fechas de cambio de hora, y se extienden durante una semana. La línea amarilla muestra la altura del sol al mediodía solar. El amanecer se establece para la condición $z_c = -0,85^\circ$ debido al tamaño aparente del sol y a la refracción atmosférica.